

УДК 691.421
**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ СВОЙСТВ
КЕРАМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЮГА КАЗАХСТАНА**

КУАНДЫКОВА РАБИГА ЖЕНИСКЫЗЫ

Докторант Южно-Казахстанского университета им. М.Ауезова
Шымкент, Казахстан

РИСТАВЛЕТОВ РАЙМБЕРДЫ АМАНУЛЫ

к.т.н., профессор Южно-Казахстанского университета им. М.Ауезова
Шымкент, Казахстан

КАСИМОВА ГУЗАЛЬ АНВАРОВНА

к.т.н., доцент Ташкентского архитектурно-строительного университета
Ташкент, Узбекистан

***Аннотация:** в статье представлен аналитический обзор современных подходов к улучшению свойств керамического сырья с учётом сырьевой базы и техногенных ресурсов юга Казахстана. Рассмотрены закономерности влияния минералогического и химического состава глин, гранулометрической структуры и физико-химических характеристик на процессы формования, сушки, спекания и формирование эксплуатационных свойств керамических изделий. Проанализированы методы физической, химической и наномодификации глинистого сырья, а также использование промышленных и коммунальных отходов в качестве функциональных и отоцеающих компонентов. Показано, что вовлечение техногенных ресурсов позволяет компенсировать нестабильность свойств природных глин, регулировать пластичность, усадку и кинетику спекания, а также снизить энергозатраты и экологическую нагрузку производства. Особое внимание уделено оптимизации режимов термической обработки, энергоэффективным технологиям обжига и альтернативным решениям, включая необожжённые стабилизированные материалы. Установлено, что для условий юга Казахстана наиболее перспективными являются комплексные композиционные подходы, обеспечивающие повышение качества керамических изделий при рациональном использовании местных сырьевых и техногенных ресурсов.*

***Ключевые слова:** керамическое сырьё; глинистые материалы; юг Казахстана; техногенные отходы; энергоэффективность; наномодификация; строительная керамика.*

Керамическая промышленность играет важную роль в производстве строительных материалов во всём мире, при этом глиняный кирпич остаётся одним из наиболее широко используемых стеновых материалов в различных географических и социально-экономических условиях [1]. В Южном Казахстане глинистое сырьё традиционно применялось при изготовлении строительных материалов и керамических изделий как в историческом, так и в современном контексте. Вместе с тем значительная часть месторождений региона характеризуется низким качеством или некондиционностью сырья, обусловленной сложным минералогическим составом и высокой изменчивостью физико-химических характеристик, что требует его целенаправленного улучшения для соответствия современным требованиям строительных стандартов.

Глинистые материалы, используемые в керамическом производстве, представлены различными минералогическими типами, включая каолинит, иллит, монтмориллонит и смешаннослоистые фазы. Минералогический состав глин в решающей степени определяет их технологические свойства, такие как пластичность, чувствительность к сушке, поведение при обжиге и формирование эксплуатационных характеристик керамических изделий [2,3].

Иллитовые глины, широко распространённые в природных месторождениях, характеризуются умеренной пластичностью и пригодны для производства стеновой керамики, однако в большинстве случаев требуют дополнительной модификации для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик [4]. Бентонитовые глины, содержащие монтмориллонит, проявляют высокую пластичность, но отличаются повышенной сушильной чувствительностью и склонностью к усадке и трещинообразованию [5,6].

Различные типы глин характеризуются существенно отличающимся технологическим поведением. Каолинитовые глины обладают сравнительно низкой пластичностью, но обеспечивают благоприятные условия спекания, формируя изделия с высокой прочностью и минимальной усадкой. Иллитовые глины, широко распространённые в природных месторождениях, отличаются умеренной пластичностью и в целом пригодны для производства стеновой керамики, однако в большинстве случаев требуют дополнительной модификации для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик. Бентонитовые глины, содержащие монтмориллонит, проявляют высокую пластичность, но характеризуются повышенной сушильной чувствительностью и склонностью к усадке и трещинообразованию, что существенно усложняет их технологическую переработку.

Наряду с минералогическим составом важную роль играют физико-химические свойства сырья, включая гранулометрический и химический состав, показатель пластичности, чувствительность к сушке и характер поведения при обжиге. Соотношение оксидов SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO и щелочных компонентов определяет температурный интервал спекания и формирование структуры керамического черепка, включая степень стеклования и пористость материала [7,8]. Флюсующие оксиды способствуют снижению температуры спекания и интенсификации образования жидкой фазы, тогда как содержание оксидов железа влияет как на цветовые характеристики изделий, так и на их механические свойства [9].

Методы термического анализа, включая дифференциально-термический и термогравиметрический анализ, позволяют выявлять характерные превращения при обжиге глинистых материалов, такие как дегидроксилирование, выгорание органических примесей и образование новых кристаллических фаз. Полученные данные используются для обоснованной оптимизации температурно-временных режимов обжига с учётом состава сырья и требований к энергоэффективности технологического процесса [10,11].

На основе фундаментального понимания свойств глинистых материалов наномодифицирование рассматривается как эффективный инструмент повышения качества низкосортного сырья. Введение геля нанокремнезёма способствует уплотнению микроструктуры, снижению пористости и увеличению прочности керамического черепка на 15–25 % [12,13]. Механизм действия наночастиц связан с их функцией центров кристаллизации при обжиге и улучшением упаковки частиц в сырцовом состоянии, что повышает прочность сырца и снижает вероятность образования технологических дефектов.

Важным направлением повышения свойств керамического сырья является химическая модификация за счёт введения минерализаторов и флюсующих добавок. Использование известково-бентонитовых композиций позволяет корректировать поведение керамических масс при обжиге, снижать температуру термической обработки и повышать физико-механические характеристики изделий. Применение комплексных добавок, включающих несколько функциональных компонентов, обеспечивает выраженный синергетический эффект и позволяет одновременно компенсировать недостаточную пластичность, повышенную усадку при сушке и низкую прочность керамического черепка [14].

Дополнительные возможности улучшения свойств сырья обеспечивают методы физической модификации. Оптимизация параметров приготовления шликеров, включая регулирование влажности и режимов активации, способствует формированию более однородной структуры изделий [15]. Перспективным направлением является кавитационная

обработка керамических шликеров, обеспечивающая более равномерное диспергирование частиц и снижение энергоёмкости технологических процессов [16].

Несмотря на определяющую роль состава сырья, параметры термической обработки являются ключевыми для реализации потенциала керамических материалов в готовых изделиях. Температура обжига определяет кинетику спекания, формирование пористой структуры, уровень прочностных характеристик и энергоёмкость производства. Оптимизация температурно-временных режимов, в том числе за счёт применения флюсующих добавок и энергоэффективных технологий, позволяет снизить энергопотребление при сохранении требуемых эксплуатационных характеристик изделий, тогда как превышение оптимальных температур приводит к пережогу и росту энергозатрат. Существенное влияние на термическое поведение масс оказывает введение вермикулита, способствующее формированию регулируемой пористой структуры и модификации микроструктуры обожжённого кирпича [17].

Наряду с традиционной обжиговой керамикой альтернативные технологии, включая необожжённые стабилизированные кирпичи и прессованные грунтовые блоки, представляют устойчивые решения для отдельных областей строительства. Эти технологии позволяют существенно снизить энергопотребление за счёт исключения стадии обжига и при соответствующей стабилизации обеспечивают приемлемый уровень эксплуатационных характеристик. Дополнительным направлением повышения эффективности является разработка быстросохнущих технологий, основанных на управлении пластическим поведением глинистых материалов и оптимизации режимов сушки.

Объективная оценка качества керамических изделий требует проведения систематических физико-механических испытаний, включая определение прочности, водопоглощения, плотности, пористости и размерной стабильности [18]. Особое значение имеет оценка долговечности материалов, в том числе морозостойкости и устойчивости к атмосферным воздействиям, особенно для регионов с континентальным климатом. Микроструктурная характеристика с использованием методов сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа обеспечивает научно обоснованное проектирование составов керамических масс и выбор оптимальных технологических режимов.

Для условий юга Казахстана реализация рассмотренных подходов определяется сочетанием сложного минералогического состава местных глин, наличием разнообразных техногенных потоков отходов, жаркого климата и экономических факторов. Эти условия требуют адаптации традиционных технологических решений и целенаправленного проектирования составов керамических масс с учётом региональной сырьевой базы [19]. Промышленная инфраструктура региона формирует значительные объёмы отходов, включая золу Кызылординской ТЭС, продемонстрировавшую потенциал для получения пористых керамических материалов [18, 20]. Рациональный выбор и подготовка таких отходов способствуют повышению долговечности изделий и снижению экологической нагрузки.

Экономическая устойчивость керамического производства предполагает, что применяемые методы улучшения свойств сырья должны оставаться рентабельными в промышленных масштабах. Вовлечение вторичных ресурсов и внедрение энергоэффективных технологий обжига способствуют снижению себестоимости продукции и укреплению конкурентных позиций предприятий. Создание продукции с добавленной стоимостью на основе некондиционного сырья обеспечивает более полное использование региональных ресурсов и формирует предпосылки для устойчивого развития отрасли.

В совокупности рассмотренные подходы формируют целостную научно-технологическую основу для улучшения свойств керамического сырья юга Казахстана. Комплексное управление минералогическим составом, структурообразованием, термической обработкой и использованием техногенных ресурсов позволяет повысить эксплуатационные характеристики керамических изделий при одновременном снижении

экологической нагрузки и повышении ресурсной эффективности на всех этапах производственного цикла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Sapna A. P. A., Anbalagan C. Sustainable eco-friendly building material—a review towards compressed stabilized earth blocks and fire burnt clay bricks //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1210. – №. 1. – С. 012023.
2. Wang S. et al. Thermal behaviors of clay minerals as key components and additives for fired brick properties: A review //Journal of Building Engineering. – 2023. – Т. 66. – С. 105802.
3. de Souza Nandi V. et al. Plastic behaviour of clay materials for the manufacture of fast-drying red ceramics //Clay Minerals. – 2023. – Т. 58. – №. 1. – С. 26-37.
4. Muheise-Araalia D., Pavia S. Properties of unfired, illitic-clay bricks for sustainable construction //Construction and Building materials. – 2021. – Т. 268. – С. 121118.
5. Javed U. et al. Sustainable incorporation of lime-bentonite clay composite for production of ecofriendly bricks //Journal of Cleaner Production. – 2020. – Т. 263. – С. 121469.
6. Kizinievič O. et al. Impact of municipal solid waste incineration bottom ash on the properties and frost resistance of clay bricks //Journal of Material Cycles and Waste Management. – 2022. – Т. 24. – №. 1. – С. 237-249.
7. Rehman M. U., Ahmad M., Rashid K. Influence of fluxing oxides from waste on the production and physico-mechanical properties of fired clay brick: A review //Journal of building engineering. – 2020. – Т. 27. – С. 100965.
8. Abouloifa W., Ettaki M., Hayani Mounir S. Impact of Firing Temperature on Energy Efficiency, Durability, and Performance in Clay Brick Manufacturing with Diverse Clay Types //Technical and Technological Solutions Towards a Sustainable Society and Circular Economy. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. – С. 105-116.
9. Свергузова С. В. и др. Физико-химические свойства отбеленной глины //Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. – 2023. – Т. 66. – №. 6. – С. 76-84.
10. Будыкина Т. А., Гандурина Л. В. Исследование свойств глинистых пород методом термического анализа //Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 2023. – №. 1. – С. 77-88.
11. Nicolas M. F. et al. Energy saving technology for sintering of black bricks from high-siliceous clay //MRS Advances. – 2020. – Т. 5. – №. 61. – С. 3123-3131.
12. Ильина Л. В., Тацки Л. Н. НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОГО ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ-СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО ЧЕРЕПКА //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 28-36.
13. Ильина Л. В., Тацки Л. Н., Ульянова О. В. Модифицирование низкокачественного глинистого сырья гелем нанокремнезема и его влияние на свойства керамического черепка //Строительство и реконструкция. – 2022. – №. 1. – С. 120-133.
14. Ebadi Jamkhaneh M., Ahmadi M., Shokri Amiri M. Sustainable reuse of inorganic materials in eco-friendly clay bricks: special focus on mechanical and durability assessment //Journal of Materials in Civil Engineering. – 2021. – Т. 33. – №. 6. – С. 04021111.
15. Сизова А. В., Шоева Т. Е., Стороженко Г. И. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ И РЕЖИМА АКТИВАЦИИ ШЛИКЕРА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКОГО ЧЕРЕПКА //Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении. – 2023. – С. 359-363.
16. Енджиевская И. Г. и др. Влияние кавитации на свойства керамического черепка //Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – С. 192-201.

17. Wang S. et al. Effects of vermiculite on in-situ thermal behaviour, microstructure, physical and mechanical properties of fired clay bricks //Construction and Building Materials. – 2022. – Т. 316. – С. 125828.
18. Nemuschenko D. A. et al. High performance building ceramics based on solid waste //RUDN Journal of Ecology and Life Safety. – 2024. – Т. 32. – №. 2. – С. 136-154.
19. Ушницкая Н. Н., Местников А. Е. Исследование свойств глинистого сырья методами физико-химического анализа. – 2024.
20. Удербает С. С., ХАМИТ А. Н. БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ //БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Издательский Дом-Юг". – 2022. – Т. 2. – С. 140-143.